

TARIX O'QITISH USULLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Sanoyeva Zilola Imomqulovna

Buxoro viloyat Vobkent tuman

10-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maktablarni o'qitish tizimiga tarix fanining qo'shilishi tom ma'noda o'quvchilarni o'zligini anglashni o'rgatdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tarix fanining o'qitish shakllanish bosqichlari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan maqolada.

Kalit so'zlar: Laboratoriya, real, radikal, tarixiy bilim, xususiy maktablar, dramatisatsiya.

Аннотация: Одной из древнейших наук является математика. История науки насчитывает много лет. Преподавание этого предмета велось и в медресе. Это необходимый предмет для будущего любого школьника.

Ключевые слова: Медресе, Астрономия, Арифметика, Индукция, Дедукция.

Abstract: One of the oldest sciences is mathematics. The history of science goes back many years. Teaching of this subject was also carried out in madrasahs. It is a necessary subject for the future of any student.

Key words: Madrasah, Astronomy, Arithmetic, Induction, Deduction.

Maktabda tarix predmet sifatida o'qitila boshlaganidan keyin o'qitishning maqsadi va mazmunini belgilash, uni ishlarga tushuntirish sohasidagi savollarga amaliy javob berish zaruriyati ostida tarix o'qitish metodikasining dastlabki elementlari yuzaga kela boshladi. XIX asrning oxiri-XX asr boshlarida tarixiy bilim beradigan xususiy maktablar paydo bo'ldi. Yirik shaharlarda jamoatchilik pedagogik tashkilotlar vujudga keladi. Maktab tarixiy talimining rivojlanishida P.G.Vinogradov, N.I.Kareev, S.F.Platonov kabi tarixchilar-"liberal" yo'nalishda to'rdi. Ularning darsliklarida jamiyatning siyosiy, tarixiy madaniy turmush hayot, iqtisodiy rivojlanish bo'yicha faktlar berildi. Ular tarix o'qitishda ko'rsatmali obrazli o'qitish usullarini va o'quvchilarning fikrlashini faollashtirishni tavsiya qilgan. M.N.Pokrovskiy, N.A.Rojkov, M.N.Kovalenskiy va boshqalar "radikal" yo'nalishda deb qaralgan. N.A.Rojkov darsliklarida 1- o'ringa manba, hujjatlarni qo'yib, ular bilan ishlash o'quvchilarning aqliy mustaqilligini uyg'otishi kerak edi. Kovalenskiy 5 jildli xrestomatiyasida va darsligida iqtisodiy va sinfiy kurash masalasiga ko'proq etibor qiladi. Sotsiologik maktab vakili R.Yu.Viller-umumiy tarix bo'yicha darsliklarida induktiv metod asosida sotsiologik tushunchalarni va tarixiy jarayon qonuniyatlarini ochishni tavsiya qiladi. O'quvchilarning bilish izchanligini faollashtirishda o'qitishning "real", "laboratoriya", "referat", "dramatizatsiya" metodlari qo'llanildi. XX asr boshida tarixiy manbalar asosida tarix o'qitishning "real" metodi tiklandi. M.N.Pokrovskiy va N.A.Rojkovlar uning tarafdorlari bo'ldi. Laboratoriya metodi o'quvchilarning tarixiy hujjatlar va ilmiy ommabop adabiyotlar bilan mustaqil ishlashiga asoslandi. Referat metodining astoydil targ'ibotchisi N.P.Pokatilo bo'ldi. Uning fikricha o'quvchi referat orqali bosh ma'noni ikkinchi darajalidan ajrata oladi. U referatni mustaqil ishlash ko'nikmasini shakllantirishning asosiy usuli deb hisobladi., Dramatizatsiya metodi

A.F.Gartvich tomonidan tasvirlanadi. O'nda o'quvchilarga tarixiy materiallarini ro'llar bo'yicha o'qish tavsiya qilindi. Usullar har xil bo'ldi: badiiy va ilmiy ommobap dabitlar asosida tarixiy voqeani instsenirovka qilish, materialni mutahkamlash uchun darsda eshitganlarini dramalashtirish va hokozalar. O'quvchilarda o'qitishda aniq obrazlarni shakllantirish tarix darslari uchun karta va kartinalarning ishlab chiqilishiga olib keldi. O'qitish jaraenining ajralmas bo'lagi sifatida ekskursiya ishlari paydo bo'ldi. Tarixni o'rganishda o'lkashunoslik materiallari ham jalb qilina boshladi. XIX asrning oxiri XX asr boshida o'qituvchilar uchun birinchi uslubiy qullanmalar paydo bo'ldi. Nijegorodli o'qituvchi A.Krolyunitskiyning "Tarixning elementar kursi metodikasi tajribasi" tarixni o'qitish masalasi bo'yicha qimmatli maqalolardan iborat bo'ldi. N.P.Pokatiloning "Boshlovchi o'qituvchi uchun amaliy boshchilik" (Spb, 1912), kitobida o'z davri uchun etakchi tavsiyanomalar berildi.

Qo'llanmada qo'shimcha berilgan bo'lib, unda darslik qullanmalar, badiiy, ilmiy-ammabop va uslubiy adabietlarning tizimi berildi. XIX asr oxiri- XX asr boshida h'ar xil tipdagi darsliklar, kitoblar, ko'rsatma qurollar chiqarildi, lekin metodika ilmiy-nazariy umumiyashtirish darajasiga ko'tarila olmadi. Shurolar hokimiyati o'magandan keyin xalq talimi ham mustamlakachilik tizimiga moslashtirildi. 1929 yilda eski imloning avval lotin imlosiga, keyin rus imlosiga o'tishi ishlarning madaniyat va avlodlar boy tarixiy merosidan mahrum bo'lib qolishiga sabab bo'ldi. Maktablardan talim-tarbiya milliy zamindan uzib tashlandi. Bunday siyosatga norozilik bildirganlar millatchilikda ayblanib, taqib ostiga olindi, 1911 yilda Toshkentda ochilgan musulmon xalq dorilfunonini va uning xodimlari taqdiri shunday bo'ldi. 1920 yilda Turkiston xalq dorilfununi tugatilib, u O'rto Osiyo davlat universitetiga qo'shib yuborildi. Uning mudiri va o'qituvchilarining aksariyat ko'pchiligi xalq dushmoni-jadidchi, panturnizm g'oyasi targ'ibotchisi,

millatchi tashg'asi bosilib, qatog'on qilindi. Shu dorilfunun mudiri, olim, ezuvchi va shoir, otashin marifatparvar, ijtimoiy-siyosiy harakatlarning faol ishtirokchisi Munovvarqori Abdurashidxonov qibisga olinib, otib tashlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Gaffarov Ya.X., Gaffarova M. O'zbekiston xalqlari tarixining o'qitish usullari.T., 1996

Sadiev A. O'zbekiston xalqlari tarixini o'qitish.T., 1993

Yo'ldoshev J.G. Malaka oshirishning nazariy va metodologik asoslari. (equd o'qituvchi bo'lish osnmiO' T., 1998

Yo'ldoshev J.G. Yangi pedagogik texnologiya: yo'nalishlari, muammolari, yechimlari. «Xalq talimi», 1998. N4

Goder G.İ. Metodicheskoe posobie po istorii drevnego mira.M., 1977.

Zagvyazanskiy V.İ. Uchitel kak issledovatel.-«Pedagogika i psixologiya», M., 1980.N4

Donskoy G.M. Zadaniya dlya samostoyatelnyy raboti po istorii srednix vekov.M., 1992

Professionalnaya deyatelnost molodogo uchitelya. M., 1982.